

SEZIMLERDİN KLASSIFIKACIYASI HÁM OLARDİN ÓZGERIWSHEŇ TÚRLERI

Nug'manova Xurliman

Berdaq atındađı Qaraqalpaq Mámleketlik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21189680>

Annotaciya: Bul maqalada psixologiya ilimindegi sezimler fenomeniniń mánisi, olardıń mazmunı boyınsha klassifikaciyalanıwı hám dinamikalıq ózgeriwsheńlik qásiyetleri keltiriledi. Shaxstıń ruwxıy, intellektual hám estetikalıq rawajlanıwında sezimlardıń tutqan ornı analizlenip, sezimlerdiń intensivligi hám turaqlılıđı boyınsha túrleri (affektler, turaqlı sezimler, stenikalıq hám astenikalıq halatlar) kórsetip ótilgen.

Gilt sózler: Sezimler, klassifikaciya, mánáwiý sezimler, intellektual sezimler, dinamika, affekt, ambivalentlik, stenikalıq sezimler, psixologiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность феномена чувств в психологии, их классификация по содержанию и динамические свойства изменчивости. Анализируется роль чувств в нравственном, интеллектуальном и эстетическом развитии личности. Описываются виды чувств по интенсивности и устойчивости (аффекты, устойчивые чувства, стенические и астенические состояния).

Ключевые слова: Чувства, классификация, нравственные чувства, интеллектуальные чувства, динамика, аффект, амбивалентность, стенические чувства, психология.

Abstract: This article essence of the phenomenon of feelings in psychology, their classification by content, and the dynamic properties of their variability. The role of feelings in the moral, intellectual, and aesthetic development of an individual is analyzed. The types of feelings are described according to their intensity and stability (affects, stable feelings, sthenic and asthenic states).

Keywords: Feelings, classification, moral feelings, intellectual feelings, dynamics, affect, ambivalence, sthenic feelings, psychology

Psixologiya iliminde sezimler insanniń sociallıq hám jeke turmısındađı eń quramalı qubılıslardan biri esaplanadı. Sezimler tek ǵana emocionallıq reakciya emes, bálki shaxstıń mánáwiý hám intellektual rawajlanıwın belgilewshi faktor bolıp tabıladı. Usı teziste sezimlardıń strukturalıq bólinisi hám olardıń dinamikalıq ózgeriwsheńligi talqılanadı.

1. Sezimlerdiń tiykarǵı klassifikaciyası Sezimler óziniń mazmunı hám baǵdarlanıwına qaray tómendegi tiykarǵı toparlarǵa bólinedi:

Ruwxıy (moral) sezimler: Jamiyetlik normalar, etika hám minez-qılıq penen baylanıslı. Bularǵa watansúywshilik, doslıq, húrmet, juwapkershilik hám namıs sezimleri kiredi.

Intellektual sezimler: Bilim alıw, jańalıq ashıw hám aqlıy xızmet processinde payda boladı. Mısalı: qızıǵıwshılıq, ǵúmanlanıw (isenimsizlik), aqıyqatqa umtılıw hám geń qalıw.

Estetikalıq sezimler: Gózzallıq hám kórkemlikti qabıllaw menen baylanıslı. Tábiyat gózzallıǵınan, kórkem-óner shıǵarmalarınan zawıqlanıw hám eleganciya sezimi usı toparǵa kiredi.

Praksikalıq sezimler: Insanniń miynet xızmeti hám nátiyjeli iskerligi menen baylanıslı sezimler (iskerlikten qanaatlanıw yamasa qanaatlanbaw).

2. Sezimlarning ózgerish turleri (Dinamikasi) Sezimlar turaqli emes, ular vaqt ótiwi menen intensivligi, forması hám tásiiri boyınsha ózgerip turadı. Bul ózgerislerdi tómendegi túrlerge bólip úyreniw múmkin:

A. Stenikalıq hám astenikalıq sezimler

Stenikalıq sezimler: Insannıń kúsh-quwatın asıratın, aktivligin arttırátın sezimler (mısalı: quwanış, ilham).

Astenikalıq sezimler: Insandı kúshsizlendiretuđın, passivlikke alıp keletuđın sezimler (mısalı: qayđı, qorqınış, úmitsizlik).

B. Affektler hám turaqli sezimler Affekt: Júdá kúshli, biraq qısqa múddetli emocionallıq partlaw (mısalı: qattı ashıw, tásirleńiw). Affekt waqtında adam óz háreketlerin qadađalay almay qalıwı múmkin.

Turaqli sezimler: Uzaq waqt dawam etetuđın, shaxstıń xarakterine sińip ketken sezimler (mısalı: anađa bolđan mehir, kásiplińe bolđan súyipshilik).

C. Ambivalentlik (Qama-qarsılıq) Bir waqtıń ózinde bir obyektke qara kerı sezimlerdiń payda bolıwı. Mısalı, sáykeslik hám jek kóriwshiliktiń, ya bolmasa qızđanış hám jaqsı kóriwdiń birge keliwi sezimlardiń eń quramalı ózgerishlik forması esaplanadı. Sezimler klassifikaciyasın túsiniw insannıń ishki dúnyasın analizlewde áhmiyetli orın tutadı. Sezimlerdiń ózgerishligi (dinamika) bolsa, adamnıń sırtqı ortalıqqa beyimlesiwine hám emocional intellektiniń (IQ) qalıplesiwine xizmet etedi. Ilmiy kózqarastan qarasaq, sezimlerdi basqara alıw hám olardı durıs klassifikaciyalaw shaxstıń psixologiyalıq turaqlılıđın támiyinleydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'oziyev E.G'. Psixologiya (Umumiy psixologiya). – Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati", 2010.
2. Maklakov A.G. Общая психология – Санкт-Петербург: Питер, 2016.
3. Robert S. Feldman. Understanding Psychology – McGraw Hill, 2021.
4. Atkinson & Hilgard. Introduction to Psychology – Cengage Learning, 2014.
5. Rubinshteyn S.L. Основы общей психологии – Санкт-Петербург: Питер, 2002.
6. Luriya A.R. Лекции по общей психологии. – Санкт-Петербург: Питер, 2006.
7. Nishonova Z.T. Psixologik maslahat. – Toshkent: "Cho'lpon", 2010.
8. Kahneman D. Thinking, Fast and Slow . – New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
9. Petrovskiy A.V. Общая психология – Москва: Просвещение, 1986.
10. Gerrig R.J., Zimbardo P.G. Psychology and Life. – Pearson, , 2012.
11. Myers D.G., Dewall C.N. Psychology (Psixologiya). – Worth Publishers, 2020